

CHAMADO & REFLEXO: O ESTÁGIO SUPERVISIONADO, ENTRE TRÊS PORTAS E UMA VONTADE.

Ivens Balduino dos Santos Carneiro¹

Resumo: Este relato de experiência discute o estágio supervisionado em Ciências Biológicas, realizado em três escolas de diferentes naturezas no município de Aquiraz (CE): uma escola privada, uma escola estadual de tempo integral (EEMTI) e uma escola de educação profissional (EEEP). A proposta vai além da descrição técnica, priorizando uma abordagem reflexiva, voltada à formação integral do professor. As atividades envolveram planejamento, observação e regência em turmas do 3º ano do ensino médio. As distintas realidades escolares evidenciaram contrastes significativos em infraestrutura, recursos pedagógicos e dinâmicas de aula. Tais vivências permitiram reflexões profundas sobre a prática docente e sobre o lugar do professor diante das limitações do sistema educacional. A experiência também provocou questionamentos sobre vocação e vontade, discutidos à luz de autores como Lavelle e Payot. O estágio revelou o desafio da autodisciplina e da educação de si, apontando que o domínio próprio é essencial à prática educativa. Nesse sentido, a docência é compreendida como um processo contínuo de formação do ser. Conclui-se que o estágio supervisionado é uma etapa decisiva na formação inicial, por proporcionar enfrentamentos com a realidade escolar e com os próprios limites. A docência, mais do que um destino definitivo, se revela como espaço de construção contínua da identidade e da vocação, desafiando o futuro professor a educar a si mesmo para, então, poder educar os outros.

Palavras-chave: Vocação. Educação da vontade. Ensino. Formação docente. Reflexão.

1. INTRODUÇÃO

A proposta de um curso de licenciatura, de forma geral, visa formar professores para atuar na educação básica (Guia da Carreira, 2025). E quando se pensa no professor da educação básica, não nos atemos estritamente ao processo de transmissão do conhecimento específico - leia-se aqui, do conhecimento em biologia ou ciências da natureza -, mas ainda, ser professor é corresponder às demandas complexas do fenômeno educativo, quais sejam habilidades e capacidades incidentes sobre aspectos políticos, sociais, psicológicos, e àquelas que competem ao dia a dia da vida escolar (Giovinazzo, 2017).

¹ Graduando em Ciências Biológicas, Universidade Estadual do Ceará, Centro de Ciências da Saúde/Curso de Ciências Biológicas, e-mail: iven.carneiro@aluno.uece.br

Centrando-nos neste último aspecto, podemos atribuir ao professor o significado de facilitador da aprendizagem, e em uma lógica de processos que demandam seu cumprimento, o sentido de “professor” permeia um sistema que tem início com o ensino e culmina nesta mesma aprendizagem. Os elementos comuns que definem as características deste fenômeno complexo podem ser descritos como: o professor, os estudantes, o conhecimento científico e o mundo material. E isso se justifica com as correlações entre estes indivíduos e objetos, abrangendo dimensões pedagógicas, epistemológicas e diretas (Ribeiro; Santos, 2023).

Assim, a práxis docente que inicia com o planejamento, se estabelece na regência e se descreve na avaliação, para então recomençar, prevê para aqueles que se empenham na vocação de professor a habilidade de deter um domínio racional de estratégias didáticas, que fujam ao abusivo ciclo do reprodutivismo pedagógico, que conservem entendimento e flexibilidade quanto às concepções do conhecimento a ser transmitido, que consiga conceber a complexidade do lugar que é a escola - e de tudo o que implica em sua realidade - e que esteja consciente e sensível às individualidades de cada aluno.

Com isso, deve-se pensar na licenciatura com um compromisso sério, vocacional, profissional, complexo e dinâmico. Compromisso este que se faz conhecido ao licenciando, de maneira mais contundente e real, através de estágios supervisionados. É esta a derradeira hora em que as afinidades vão de encontro ou confronto ao véu da realidade, e oh, quão dura e pesarosa pode ser esta realidade, ou quão fascinante e reveladora será!

Assim, se falamos do que evoca o estágio supervisionado, haverá sempre muito o que considerar, sabendo da profundidade destas questões complexas, descritas muitas vezes de maneira enjoativa e com falsos lirismos por autores que pensam fazer da educação seu ensaio teatral. E na crueza do estágio supervisionado de biologia para o ensino médio, em tempos de tantas diretrizes que se amontoam, de recomendações de ministérios e secretarias de educação, do mesmo tempo de contradições evocadas por documentos de referência como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do novo (mas já caduco) ensino médio, muitas experiências tendem a parecer comuns aos estagiários, sobretudo quando resultam em frustração.

Assim, com o intuito de romper a crosta da aparência comum e limitada dos elementos da ordem epistemológica e pedagógica, procurei fazer deste último momento de estágio supervisionado uma experiência que atingisse o ápice possível da multiplicidade da vivência escolar e/ou de sala de aula. Meu planejamento de campo foi articuladamente pensado para uma aplicação de horas de planejamento, observação e regência distribuídas entre três escolas de realidades diferentes, ambas alocadas num raio de 2 quilômetros entre si no município de Aquiraz.

Adentrando à busca dessas experiências, esta foi uma jornada de significativos encontros e desencontros, aprofundando familiaridades e exacerbando barreiras, mas também, acentuando e lançando luz sobre reflexões construídas ao longo de todo meu processo formativo na licenciatura. E lançando mão destas reflexões, prorropeu-se a construção deste trabalho.

Dessa maneira, o presente relato, muito mais reflexivo do que descritivo, visou demonstrar as percepções e julgamentos da experiência deste sujeito estagiário, consigo próprio, com os alunos, com as escolas e com todos os elementos que marcaram a visão que construiu ao longo de todo o processo caracterizador da formação docente e do

estágio supervisionado. Com uma ênfase pessoal, pedagógica, psicológica, vocacional, ou até mesmo espiritual, este trabalho é um signo da identidade formativa final do autor.

2. DESENVOLVIMENTO

É pertinente para nossas discussões entender cada ponto de reflexão como um fruto da contínua construção da vontade; vontade enquanto potência racional, cujo apetite é intelectual, a vontade que é livre, a vontade que busca a felicidade e a vontade relacionada com as paixões, enquanto movimentos da alma em prol do bem ou do mal. E disto, vontade e vocação em muito se aproximam e se relacionam. Vocação é chamamento, é *vocare*, que sempre nos parece dizer de algo mais intrínseco, mas também transcendente.

Cada tomada de decisão até aqui configura uma teia de vontades que paulatinamente desvendam o olhar sobre a vocação. Espera-se muito que em um curso de ensino superior possamos deslanchar e provar a nós mesmos que finalmente estamos onde queremos chegar, que se transforme aquele *locus* em *lugar*. Todavia o que experimentei até aqui neste curso, e em especial pelos ensejos advindos de estágios supervisionados, são muito mais perguntas, não direi dúvidas pois me ecoaram muitas respostas. Normalmente é mais fácil discernir aquilo que não se quer ser, e eliminando uma grande soma de possibilidades, encontrei na biologia aquilo que me pudera ser um *lugar*. Porém, o que talvez eu não soubesse ou não conseguisse perceber, era que na infinidade de possibilidades que são a biologia eu também deveria escolher.

Algo que me pavorosamente gritava como um *não lugar* era a docência, e isso sempre parecerá contraditório se considerarmos minha formação dentro de um curso de licenciatura, mais contraditório ainda e talvez atestador de sandice se também considerarmos a possibilidade de migrar para um bacharelado ainda no início do curso, possibilidade não concretizada. Aqui entendo que a aparente loucura e contradição performam a beleza do que é este *vocare* para mim. Mas enquanto construí essa trajetória na licenciatura, os momentos de choque e crise diante do que eu fazia e a vocação que entendia não ter, em distintos graus, sempre estiveram ali (Carneiro; Lima; Guerra, 2023).

Não obstante a isso, não retrocedi, não me vi derrotado e diante de tantas pedras - da pior sorte de pedras - que se colocaram em meu caminho, não me desesperecei (Carneiro; Lima; Guerra, 2023; Carneiro, 2024; Carneiro, 2025). E num movimento antifrágil, lancei-me rumo a experiências sem igual. E por essa ânsia de experiências, senti que era necessário algo a mais além do que eu já havia feito. Se fosse para viver algo novo, no âmbito de um estágio supervisionado, era preciso chegar até onde não havia ido, sendo, portanto, necessário trabalhar com novos alunos, novos professores, novos ambientes e novos contextos. E a melhor maneira encontrada para fazer isso seria estar em mais de uma escola.

Em experiências anteriores de estágios, tive como campo uma escola privada que me era intimamente relacionada e também uma escola estadual de tempo integral. Portanto, a peça que parecia encaixar perfeitamente a este mosaico seria a soma de trabalhos em uma escola profissionalizante. Assim, executei simultaneamente o estágio nas referidas escolas e também em uma escola profissionalizante, todas do município de Aquiraz. Esta última, inaugurada em maio de 2012, agora contava com 529 alunos, distribuídos em 12 turmas para 5 cursos técnicos.

Com interesse pesquisador procurei nivelar o meu trabalho nos três locais, definindo turmas de terceiro ano do ensino médio, para atividades de regência, planejamento e observação. Assim, somaram-se 4 turmas de terceiros anos: duas na escola estadual de tempo integral, uma na escola privada e uma turma de terceiro ano do curso técnico em edificações da escola estadual profissionalizante.

Das distinções “materiais”

Notava-se que haviam diferentes dinâmicas incidentes sobre as turmas, advindas das peculiaridades infra-estruturais de cada escola. A primeira diz respeito ao quantitativo de alunos por sala e por área: enquanto na escola particular se tinha uma sala espaçosa e climatizada para pouco mais de 20 alunos, na escola profissionalizante tínhamos uma sala grande e climatizada, porém totalmente preenchida por mais de 40 alunos; na escola de tempo integral, porém, tínhamos duas situações, a turma A com pouco mais de 30 alunos se acomodava em uma sala de área modesta mas climatizada, enquanto a turma B tinha um quantitativo semelhante, porém, alocada em uma sala de aula com climatização defeituosa.

Acerca de materiais didáticos, todos os alunos da escola particular estavam bem munidos, com suas respectivas apostilas além de suporte digital com bancos de questões; na escola profissionalizante havia um material do PNLD (Programa Nacional do Livro e do Material Didático) à disposição da professora, quanto aos alunos não os vi portar esse material em nenhum momento; na escola estadual de tempo integral, nenhuma das turmas parecia seguir ou dispor de material didático.

Outro ponto de divergência foi acerca do controle do uso de uniformes pelos alunos, no qual, havia uniformização geral para os alunos tanto da escola particular quanto da profissionalizante. Isso já não se via nas turmas da escola estadual de tempo integral, em cuja turma A dispunha de menos da metade dos alunos usando fardamento e na turma B, contavam-se nos dedos aqueles que usavam fardas.

E especialmente uma distinção que me despertou curiosidade entre as turmas da escola, diz respeito ao capital temporal. Na escola privada a turma de terceiro ano dispunha de três aulas geminadas seguidas do primeiro ao terceiro horário; para a turma da escola profissionalizante, eram duas aulas geminadas após o intervalo; e para as turmas da escola estadual de tempo integral, cada uma dispunha de uma hora aula, apenas.

Todos estes detalhes dizem muito a respeito da distinção de realidades, da qualidade administrativa das gestões escolares e sobre os planejamentos letivos. Notava-se um aparente descaso para com a escola de tempo integral (EEMTI), em face de esforços, ainda que com limitações, da gestão da EEEP para o mantimento da ordem e da qualidade dos processos. Para a escola particular o prognóstico se mostrou positivo, levando em conta o quantitativo de alunos, os custos operacionais do corpo de trabalho, e a realidade financeira das famílias de estudantes, não tão exacerbada quanto para grandes escolas particulares da capital.

Da ordem “pedagógica” das coisas

Os momentos de observação propiciaram comparações entre as abordagens e emprego de recursos didáticos de cada professor. Que em síntese podem ser resumidos como: na escola particular, o regente utilizava prioritariamente o quadro para suas explicações, seguido dos acompanhamentos e exercícios da apostila, e em poucas

situações, fazia uso de projetor; na escola estadual de tempo integral, a supervisora trabalhava estritamente com o quadro branco e vez ou outra com estudos dirigidos impressos, em momento algum se via alunos fazendo qualquer tipo de acompanhamento por material didático, que provavelmente não dispunham; para a EEEP a docente utilizava sempre o projetor e apenas para acréscimos ou correções de exercícios fazia uso do quadro branco, atividades impressas eram atribuídas, porém com menos frequência, pois a escola racionava o uso de papéis para impressão.

Quanto a recursos para atividades práticas, cada instituição de ensino possuía também um contexto próprio, sendo todas possuidoras de laboratórios, contudo, em situações especialmente diferentes entre si. A escola privada detinha um laboratório pequeno, mas muito bem estruturado e funcional, assim os professores de ciências e de biologia levavam seus alunos periodicamente para lecionar naquele ambiente e conduzir práticas e experimentos. Na EEMTI havia laboratório, embora fosse mal estruturado e subutilizado, tendo os professores que dispor de recursos do próprio bolso se tivessem a pretensão de realizar quaisquer atividades práticas e/ou experimentais. E para a EEEP, havia um laboratório didático de biologia de grande porte, mas que aparentava estar passando ainda por instalação, com algumas bancadas carentes de equipamentos, muitos materiais lacrados e a impressão de um espaço majoritariamente vago, embora houvessem ótimos modelos didáticos e recursos para alguns experimentos.

Dessas práticas e experimentos, posso listar especificamente uma, na qual participei na função de observador e auxiliar da supervisora, na EEEP. A prática em questão, foi uma aula temática e experimental, relacionada aos conteúdos de genética, com ênfase no estudo dos tipos sanguíneos. De forma que, a regente subdividiu a turma em dois grupos, para uma rodada experimental no laboratório enquanto a outra assimilava uma revisão e atividades voltadas à interpretação teórica do conteúdo.

A prática consistia na organização de pequenos grupos de alunos que recebiam: uma situação problema para avaliar, o relatório da atividade a redigir, um aluno voluntário para coleta de sangue (preferencialmente que não soubesse o tipo sanguíneo e nem o fator rh) e um aluno para manipular as amostras e os respectivos soros reagentes. Admito que estive receoso durante toda aquela aula, por conhecer as implicações legais e de saúde decorrentes de possíveis falhas naquele tipo de experimentação. Felizmente, apesar de meu receio, tudo saiu bem e os alunos estiveram motivados durante todo o processo, fazendo questionamentos e bem centrados.

Tratando-se da genética, alterno para descrever minhas regências, que abrangeram majoritariamente esse conteúdo. Os temas de primeira e segunda lei de Mendel foram comuns às regências em ambas as escolas estaduais, diferindo apenas poucas semanas de distância entre si, o que facilitou o seu planejamento. Distinguiu-se a execução entre as aulas planejadas, porque para uma escola se demandou o uso do quadro e de uma atividade impressa, enquanto para a outra toda a aula foi segmentada e preparada por meio de slides projetados, embora nos momentos de exercícios também fosse usado o quadro.

Para estas experiências, consigo listar méritos e deméritos de minha parte. O constante sentimento de pressão interna e pessoal me levava a não fazer um planejamento com a calma e clareza que lhe era devida, e talvez as contradições quanto ao que pensei sobre *vocare* tenham me feito cair na tentação da procrastinação num primeiro momento. Porém, uma grande vantagem adveio dessa repetição, que foi a

possibilidade de me auto-avaliar e promover uma regência mais próxima do que considerarei ideal, posteriormente.

Na EEMTI, onde iniciei a aplicação desse conteúdo, tive como principal obstáculo o controle do tempo. Uma hora aula por turma sempre seria insuficiente, especialmente para um estagiário com pouca proficiência na redação do conteúdo sobre o quadro branco; este tempo, amigo e também traiçoeiro tempo... por vezes alento para o estagiário apreensivo e por vezes o seu algoz. Para a EEEP, a aula se conduzia em alta magnitude e talentos reflexivos de uma formação docente de qualidade, aqui o tempo não era obstáculo, e com um ensejo suplementar de preparo e organização, a regência fazia-se pela primeira vez ideal, até que um problema de outra espécie, muito temido por mim ao início dos estágios, mas que até então não tinha se apresentado, ocorreu.

Fui traído pela minha própria memória. A fragilidade do planejamento só se revelara uma vez que o tempo não mais lhe foi imbróglio, carecia - eu - de prática em determinado conhecimento específico, que desde o ensino médio e talvez desde parte da graduação me tinha fugido. A falta de competência em estatística amenizou a altura de meu voo na condução da sala de aula; uma mácula numa obra até então bem esculpida, descortinando um signo da imperfeição daquele que estava além da égide de regente naquele momento. Breves minutos de desespero, que logo se findaram, mas não antes de procurar socorro sob os olhos de minha supervisora.

O socorro fornecido pelo supervisor do estágio não se concentra somente em complementar ou corrigir algum desvio do estagiário, mas também em realizar quando preciso um aporte moral ou emocional diante de sua performance. Isto me ocorreu na escola particular, conquanto eu regia a turma tão centrada e as vezes de aparente distância ou indiferença, sendo desta forma considerarei que o melhor recurso seria uma aplicação cômica - ao menos eu concebi como cômica - do conteúdo em questão (tecido epitelial), para a qual a turma permaneceu indiferente, até que por mercê do supervisor, um riso forçado, mas movido de empatia me solidarizou ante a um quase constrangimento.

A conexão nestes ambientes se dava pela curiosidade, tanto do supervisor quanto dos alunos, com o primeiro pedindo que compartilhasse meus trabalhos e pesquisas acadêmicas com sua turma, e um dentre os segundos, que suas dúvidas sobre como os conteúdos vinculados a genética ou bioquímica teriam uma aplicação. E assim foi feito, demonstrei uma fatia significativa de minha produção e pesquisa, minhas ferramentas de análises e de interesse. O silêncio da turma me incomodou, mas este foi breve, logo após encerrar essa apresentação, o supervisor exaltou minhas produções como um tipo de alvo ideal, no qual seus alunos pré-universitários deveriam se inspirar, êxito a alcançar.

A descrição dos elementos considerados “pedagógicos” deste estágio findam com o projeto didático. Este foi concebido para ser executado como uma atividade externa a ser realizada com a turma de terceiro ano que acompanhei na EEEP, contudo, uma série de limitações pessoais e da gestão me obrigaram a realizar o projeto com uma turma de segundo ano do ensino médio. Uma trilha por uma região de mangue e o reconhecimento de projetos de educação ambiental despediram com leveza estes momentos com os alunos e da minha perspectiva sobre o exterior.

Da consciência de si e da educação da vontade

É preciso entender que além do exterior, da forma diretamente descrita e avaliada, o estágio por si já é complexo. Mas além do observado, há aquilo que é internalizado: quem sou, quem são, como sou, como são, como é preciso ser, o que precisa mudar, onde queremos chegar e o que tenho para oferecer? Essas e muitas outras questões, percorrem constantemente a consciência e dialogam com as variadas interpretações do que é educação. Indissociavelmente, tudo isso fala sobre mim e também sobre os outros e daquilo que envolve suas relações e processos.

Compete-nos entender o ser humano enquanto ser afetivo, com afetos direcionados para outrem e afetos que voltam a si mesmo. Desta segunda natureza, evoca-se o *amor-próprio*, que nos atrai constantemente ao desejo pelo que não existe, alimentando-nos de ilusões, que oscilam frequentemente entre a nostalgia e o desejo (Lavelle, 2014). Esse mesmo amor-próprio é a imperfeição que nos impede de alimentar a perseverança de um esforço contínuo e sistemático nas escalas de trabalho da vida.

Inclui-se aqui o trabalho intelectual, o *eu* acadêmico, a vida de estudantes, cujos esforços regularmente redundam na classificação de estudantes *preguiçosos*, para os quais lhes repugnam os esforços moderados, reiterados diariamente ao longo de meses e anos, e que, porém, com o abaloamento da aproximação do exame, da prova, do vestibular, podem fazer um *tour de force* (Payot, 2018). E ao longo do meu percurso discente me identifico fortemente com os pecados da vida de *preguiçoso*. O que também me possibilitou dentro dos estágios identificar em alunos outros iguais, preguiçosos.

Pode-se dizer que a preguiça nos estudos é um demérito meu e de meus semelhantes, porém, Payot (2018) aponta que a natureza preguiçosa estudantil também é fruto da multiplicidade de trabalho, subclassificando este tipo de preguiçoso como *disperso*. Noutras palavras, nosso modelo educacional condiciona a preguiça e a dispersão, pois nenhuma ideia encontra tempo para se sedimentar; e os estudantes se veem obrigados a estudar simultaneamente, as matemáticas, linguagens, ciências da natureza, ciências humanas e o que mais os iníquos proponentes da nossa educação julgarem conveniente. Com isso Payot diz do aluno sujeito a esse tipo de sistema: “anda, anda para a mediocridade; leva do liceu ou do ginásio o hábito de olhar para tudo superficialmente, de tudo julgar pelas aparências!.. Essa rápida carreira não ralentará até a universidade, e, para muitos estudantes ela se tornará mais rápida ainda” (idem, p.31).

E perante esse prognóstico, como vencer o sistema produtor de dispersos? Não serei um utopista, tal qual materialistas e humanistas, minha percepção é de que não há como vencer! Todavia, entremente ao confronto com essa causa perdida, há meios interiores que concentram no indivíduo a potência para a educação da vontade. É possível obter vitória sobre o amor-próprio, urge-se quebrar o vício narcísico da autofruição (Lavelle, 2012), para que se supere a superficialidade do estudo preguiçoso, e não apenas do estudo, mas das vontades que limitam o alcance do nosso *vocare*.

É de fundamentação bíblica conceber junto a outras virtudes, como a paz e a mansidão, o domínio próprio como um fruto do Espírito². E em minha lida, a busca pelo domínio próprio se aprofunda em termos espirituais, pessoais, psicológicos, profissionais e vocacionais. Eis aqui um recurso para orientar a educação da vontade, “o domínio de si mesmo, com efeito, implica na reconquista do eu, em face das mil

² “Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.” - Gálatas 5:22,23 (Nova Versão Internacional).

sugestões do mundo exterior, mas implica também, e sobretudo, no império da inteligência sobre as potências cegas da sensibilidade” (Payot, 2018, p.114).

A missão do estudante - e do ser humano - deve ser o constante *tornar-se* senhor de si mesmo, caso contrário, toda e qualquer proposta educativa, quando pensada no desenvolvimento da liberdade, consciência e cognição humana e seus termos biopsicossociais, será em vão. Educar-se é se tornar consciente da necessidade de ser ativo sempre e em todo lugar, meditando em seus objetivos, fazendo cada coisa em seus devidos momentos e com a dedicação que lhe é merecida. E todo esse somatório de processos se estabelece unicamente com organização.

É uma vez mais expresso minhas confissões... quão desorganizado pude ser! Quer seja pela dispersão que me fora outorgada pelo sistema, quer fosse por distrações de minha própria escolha, pela fadiga, pelo que se resumiria como *excesso de amor-próprio*. É muito fácil ceder aos convites dopaminérgicos da modernidade, dar as mãos e cirandar com a procrastinação. Todavia, não fui de todo um disperso e desorganizado; pela providência manifesto consciência de tudo isso, e devo atribuir valor ao papel enobrecedor das saudáveis ocupações, que não precisavam ser estritamente intelectuais para preservar a sensibilidade de um espírito orientado para a educação.

Além da sala de aula, como pensamos nos sujeitos estudantes e como eles se ocupam? Eles estudam, tomando consciência da metacognição? Suas recreações são saudáveis ou regadas ao vício? Seus ciclos sociais favorecem ou desfavorecem sua capacidade de autodomínio? Da ocupação, Payot diz:

Quando o pensamento está fortemente ocupado, as tímidas solicitações da paixão são deixadas, impotentes, na entrada da consciência. Nenhuma audiência lhes é concedida. Elas só têm chance de entrar quando o espírito está vazio. É com efeito mais verdadeiro do que se pensa que a ociosidade é a mãe dos vícios (Payot, 2018, p. 190)

É preciso, portanto, desprender-se da ociosidade e dos sofismas da preguiça se temos o intuito de alimentar sentimentos fortificadores da motivação na feroz batalha contra o *eu*, que se deleita no comodismo da condição imóvel na qual repousamos. É laborar a trajetória pessoal com a noção de que temos acesso a *potência* que se deve conciliar com a vontade. Eis aí onde está o cerne da educação, fazer da nossa vontade um instrumento de alçar a vocação, mas o educar a vontade é objetivo pessoal, individual e que transcende a competência do professor formado em uma licenciatura, porque este, também, ainda está aprendendo a se educar.

É o que é possível fazer enquanto professor para incentivar a educação da vontade? Será fornecer a galvanização da opinião pública (Payot, 2018), sendo entusiasta dos esforços e dos frutos originados da verdadeira educação. Teremos todos a sensibilidade para reconhecer o que temos em mãos, diante do futuro, da vocação e do propósito daqueles que devemos formar?

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por fim, meu processo formativo na licenciatura em ciências biológicas obteve muitas etapas de experiências que se descrevem em contentamento, realização, orientação, mas também em inconformismo, incômodo e distanciamento. A docência

não se apresentou diretamente a mim como uma vocação para a vida, mas como uma etapa essencial para vislumbrar esse chamado ao qual me vinculo.

Tive a sala de aula como um espelho de um passado breve e como um parecer de caminhos alternativos que não percorri. Observando agora com um outro olhar, que me permitiu mais profundidade analítica, sobretudo ao professor, aos alunos enquanto discentes, não como colegas. Discernindo os erros e acertos na estrutura e desenvolvimento da tarefa de ensinar.

Ao final, posso dizer que comum a mim e aos alunos pelos estágios em que passei, há a demanda da educação de si próprio. Essa será a tarefa mais árdua e mais necessária, a vitória sobre a preguiça, sobre o amor-próprio e sobre as inclinações e situações que nos fazem dispersos ou ociosos. Assim, quer seja em prol da sala de aula ou para a escola da vida, não estou isento, ainda tenho muito a aprender e talvez por exemplo e experiência muito me cabe ensinar. *Serei quem poderei ser? Eis a questão...*

REFERÊNCIAS

CARNEIRO, I. B. S. AS VISÕES, PERCEPÇÕES, REFLEXÕES E CRÍTICAS NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NUM SEMESTRE ATÍPICO. In: **II ENCONTRO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS**, 2024, Fortaleza. Anais do II ENESSUP, 2024.

CARNEIRO, I. B. S. O ENSINO MÉDIO E A ALEGORIA DA VIVISSECÇÃO PEDAGÓGICA. In: **III ENCONTRO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS**, 2024, Fortaleza. Anais do III ENESSUP, 2025.

CARNEIRO, I. B. S.; LIMA, V. C. S. ; GUERRA, M. E. C. . RELATO DE EXPERIÊNCIA: UMA CONFLUÊNCIA ENTRE MICROCOSMOS DURANTE O ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE CIÊNCIAS PARA 6º E 7º ANOS. In: **I ENCONTRO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS**, 2023, Fortaleza. Anais do I ENESSUP, 2023.

GIOVINAZZO, C. A. A formação profissional nos cursos de licenciatura e o exercício do magistério na educação básica: intenções, realizações e ambiguidades. **Educar em Revista**, n. spe.1, p. 51–68, jun. 2017.

GUIA DA CARREIRA. **Licenciatura: o que é e diferença para o bacharelado**. Disponível em: <https://www.guiadacarreira.com.br/blog/licenciatura>. Acesso em: 15 maio 2025.

LAVELLE, L. **A Consciência de Si**. E Realizações. 2014.

LAVELLE, L. **O Erro de Narciso**. E Realizações. 2012.

PAYOT, J. **A Educação da Vontade**. Kírión. 2018.

RIBEIRO, G.; SANTOS, T. B. QUESTÕES DE RAÇA E SANGUE: PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O ENSINO DE FISIOLOGIA HUMANA. **Revista Interinstitucional Artes de Educar**, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 179–199, 2023.